

EFEECTO DEL SUSTRATO DE *ROSA ALBA L* EN LA CALIDAD DE LA APRENDIZAJE

 DOI: 10.5281/zenodo.8432255

Suiane Costa Alves

Estudiante de Doctorado en Educación en el PPG en Educación de UNISINOS. Maestría en Enseñanza de Ciencias y Matemáticas de la UFC. Licenciado en Química por la UECE. Profesor de Metodología de la Enseñanza de la Química UFC/UAB y SEDUC/CE. Miembro del CEIE de UNINOS. Correo electrónico: suianealves@unisinós.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9103-617X>.

RESUMEN

El proceso de enseñanza y aprendizaje está inmerso en desafíos y reflexionar acerca de las herramientas que puedan ayudar en ese proceso se convirtió en la misión de los investigadores. Estudios evidencia el uso de Sustrato de *Rosa Alba L*. demostró ser eficaz en la mejora de la concentración y activación del sistema nervioso central. Su producción ocurre a través del proceso de enflorado con el uso de la destilación del aceite de *Cocos nucifera L* y el Sustrato de *Rosa Alba L* con la formación de aceite esencial usado en la clase de formación para la ciudadanía como condimentos para los ambientes de aprendizaje, donde los resultados muestran una mejora de 40% en el rendimiento cuantitativo de los estudiantes, bien como el desarrollo de las asignaturas, así como en la interrelación docente-alumno y alumno-alumno.

Palabras clave: Sustrato de *Rosa Alba L*. Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. Concentración y Activación del Sistema Nervioso Central.

1. Introducción

El proceso de enseñanza y aprendizaje ha promovido discusiones y pesquisas en educación en todo el mundo. Reflexionar acerca de métodos que puedan ayudar en el proceso de elaboración del conocimiento se convirtió en objeto de investigación y, en esa construcción, la química emerge como una ciencia capaz de orientar el desarrollo de los recursos bioquímicos y físico-químico, ayudando en el mejor desempeño de los estudiantes.

La química es una ciencia que está alineada a la necesidad humana donde el área de estudio en cuestión equipa al ciudadano para que pueda exigir los beneficios de ampliar los conocimientos químicos para la sociedad (BELTRAN, 1991). Los aceites esenciales pertenecen

a la clase de funciones oxigenadas, que son compuestos orgánicos que tienen oxígeno unido a un hidrocarburo en su constitución (ATKINS, 2012).

Estas funciones están directamente conectadas a la producción desde perfumes, hasta el sabor y aroma de compuestos que utilizamos en nuestra vida diaria. El proceso de enflorado es eficaz en la producción de sustrato de aceite esencial ante la presencia de aceite vegetal a través del proceso de destilación para extraer aromas.

Los aceites esenciales son sustancias volátiles (que pasan fácilmente a estado gaseoso) de origen vegetal obtenidas mediante un proceso físico a través de diferentes métodos de extracción. Se han utilizado durante más de 2000 años por sus muchos beneficios comprobados para la salud y el bienestar, incluidos los efectos curativos (GONÇALVES & GUAZZELLI, 2014 apud KUZHEY, 2021, p. 10 - traducción nuestra)¹⁷.

Según Kuzey (2021), “la educación formal, en sus más diversos niveles, contribuye al desarrollo del conocimiento científico aplicado, apoyándose en la docencia, la investigación y la extensión”. Basado en la exposición, este trabajo tiene por objetivo la presentación del proceso de producción del sustrato de aceite esencial desarrollado por estudiantes en laboratorio basado en el proceso de enflorado de la *Rosa Alba L.* en la presencia de aceite de *Cocos nucifera L.* seguida del proceso de destilación, siendo el producto utilizado en las clases de Formación para la Ciudadanía.

2. Producción del sustrato de *Rosa Alba L.* basado en el proceso de enfleurage

Los aceites esenciales son compuestos orgánicos que se pueden entender en términos de grupos funcionales que tienen características diferentes, teniendo en su composición carbono (C) e hidrógeno (H) (ALVES, 2021). En los compuestos orgánicos oxigenados además del carbono (C) y el hidrógeno (H), existe una marcada presencia de oxígeno, compuesto perteneciente al grupo de los calcógenos de la tabla periódica. Al identificar el grupo funcional de un compuesto orgánico, es posible avanzar en muchas predicciones de sus probables propiedades químicas.

El aceite esencial de *Rosa Alba L.* tiene en su composición el geraniol que es un compuesto de la función alcohol. Los alcoholes de bajo peso molecular se encuentran en estado

¹⁷ “Os óleos essenciais são substâncias voláteis (que passam facilmente à forma gasosa) de origem vegetal obtidas por processo físico através de diferentes métodos de extração. Eles são utilizados há mais de 2 mil anos devido a seus inúmeros benefícios comprovados para o bem-estar e a saúde, inclusive com efeitos curativos”.

líquido a temperatura ambiente, tienen una presión de vapor mucho más baja y son volátiles (VENANCIO, 2019).

“Químicamente, la gran mayoría de los aceites esenciales están compuestos por derivados fenilpropanoides o terpenoides, predominando estos últimos” (SIMÕES e SPITZER, 2000 *apud* STEFFENS, 2010, p. 23 - traducción nuestra)¹⁸.

Los terpenos, los hidrocarburos y los derivados terpenoides oxigenados son los principales constituyentes de los aceites esenciales. Estos compuestos están formados por unidades de isopreno (05 carbonos). Los monoterpenos están formados por dos unidades de isopreno (10 carbonos), los sesquiterpenos están formados por tres unidades de isopreno (15 carbonos), los diterpenos están formados por 20 unidades de carbono, los triterpenos están formados por 30 unidades de carbono y los tetraterpenos por 40 unidades de carbono. (BRUNETON, 1991). Entre ellos, los terpenos son la clase principal, es decir, son los componentes principales, siendo un ejemplo el dlimoneno, un monoterpeno presente en la mayoría de los aceites esenciales ya reportados (LANÇAS y CAVICHIOLI, 1990 *apud* STEFFENS, 2010, p. 23 - traducción nuestra)¹⁹.

La volatilidad relativamente baja del alcohol es una manifestación de la fuerza de los enlaces de hidrógeno, además de explicar la alta solubilidad en agua. La fórmula molecular del alcohol se deriva del agua con la sustitución del átomo de hidrógeno por un grupo orgánico R – OH (ATKINS, 2012).

El proceso de extracción basado en la enfleurage es muy antiguo. El gran descubrimiento egipcio del proceso de de enflorado, extracción de perfume de flores aromáticas, en contacto con aceites vegetales. Los alquimistas se preocuparon mucho por su producción, dedicando horas a perfeccionar técnicas en el proceso de destilación y extracción (ALVES, 2021).

La fragancia del aceite esencial es resultado de una mezcla compleja de sustancia extraído de plantas y flores. Así, obtener aceite esencial directamente de las flores es muy caro y delicado. Actualmente, los químicos producen en laboratorio compuestos sintéticos que reemplazan los aromas naturales, logrando abaratar el producto final para el mercado de consumo.

¹⁸ “Químicamente, a grande maioria dos óleos essenciais é constituída de derivados fenilpropanóides ou de terpenóides, sendo que estes últimos predominam”.

¹⁹ “Terpenos, hidrocarbonetos e derivados oxigenados terpenóides são os principais constituintes dos óleos essenciais. Estes compostos são formados por unidades do isopreno (05 carbonos). Os monoterpenos são compostos por duas unidades do isopreno (10 carbonos), os sesquiterpenos, por sua vez, são compostos por três unidades do isopreno (15 carbonos), os diterpenos por 20 unidades de carbonos, os triterpenos por 30 unidades de carbono e os tetraterpenos por 40 unidades de carbono (Bruneton, 1991). Dentre eles, os terpenos são a principal classe, ou seja, são os principais componentes, sendo que um exemplo é o dlimoneno, um monoterpeno presente na maioria dos óleos essenciais já relatados”.

Un gran número de especies de plantas contienen compuestos volátiles que se pueden extraer en forma de aceite esencial. Se utilizan diferentes métodos para separar estos aceites de varias partes de la planta. Aunque parece relativamente sencillo aislar dichos aceites, la composición del aceite puede variar mucho según el método de extracción utilizado (STEFFENS, 2010, p. 30 - traducción nuestra)²⁰.

En la producción del sustrato *Rosa Alba L.* propuesto por este trabajo, los pétalos fueron inmersos en aceite vegetal de *Cocos nucifera L.* donde ocurre la extracción por enflorado en ciclos de 7 días para el intercambio de los pétalos durante cuatro semanas. En la secuencia puede ser mirado la fórmula molecular del aceite de rosas (Geraniol)

Figura 1: Aceite de Rosas (Geraniol)

Fuente: Venâncio (2019).

En el proceso de extracción del sustrato de *Rosa Alba L.*, en primer lugar se preparó aceite vegetal de *Cocos nucifera L.* por calentamiento. Luego de preparar y enfriar la solución a temperatura ambiente, se inició el proceso de enflorado con la inmersión de pétalos de *Rosa Alba L.* en aceite vegetal en un ciclo de 7 días durante 4 semanas. A continuación se procede a la destilación del aceite esencial obtenido por hidrodestilación en un aparato tipo Clevenger, obteniendo cada especie su aceite esencial por separado (Figura 2). A continuación, hay una imagen del proceso de destilación de aceites esenciales en el laboratorio.

²⁰ “Um grande número de espécies de plantas contém compostos voláteis que podem ser extraídos na forma de óleo essencial. Diferentes métodos são usados para separar esses óleos de várias partes das plantas. Embora pareça relativamente simples isolar tais óleos, a composição do óleo pode variar em grande parte dependendo do método da extração usado”.

Figura 2: Proceso de destilación del aceite esencial de *Rosa Alba L.*

Fuente: Elaboración por los autores (2023).

La hidrodestilación es un metodo de extracción que, según Jakiemiu (2008) citación de Kuzey (2021, p. 19),

La hidrodestilación se utiliza principalmente en laboratorios de investigación para la extracción a pequeña escala utilizando el aparato tipo Clevenger. El proceso consiste en sumergir la materia prima vegetal en agua, lo que la diferencia de la destilación al vapor. Luego, una vez que la materia prima queda sumergida en el agua hirviendo, permite que el aceite esencial se evapore junto con el agua y separación del aceite esencial del hidrosol, por diferencia de densidad.

El modelo de extractor anterior funciona en un circuito cerrado con un sistema hidrodinámico. “Los componentes del extractor son el tubo de transferencia de vapor (TV), el condensador (C), el venteo de balance de presión (SE), el tubo separador (TS) con escala volumétrica (EV), el tubo de retorno (CR) y el tubo de salida del aceite (SO)” (BRASIL, 2004, p. 2)²¹.

Cuando hierve la mezcla del agua y biomasa (aceite vegetal con extracto de rosas), los vapores de agua y volátiles son conducidos hacia el condensador, donde se produce el intercambio de calor, condensándose los vapores con el agua de refrigeración en una operación denominada destilación. En el tubo separador del extractor, el líquido forma el aceite esencial y el agua, regresando esta última al matraz por el tubo de retorno y el aceite esencial, extraído de la biomasa (BRASIL, 2004).

²¹ “Os componentes do extrator são o tubo de transferência de vapor (TV), o condensador (C), o suspiro de equilíbrio da pressão (SE), o tubo separador (TS) com escala volumétrica (EV), o tubo de retorno (CR) e a saída de óleo (SO)”.

Las aplicaciones y usos de las técnicas y métodos de extracción de aceites esenciales son opciones que cada experimentador adapta a sus necesidades. Sin embargo, el método de hidrodestilación sigue siendo el más utilizado y económicamente viable, tanto a escala de laboratorio como a escala comercial (BRASIL, 2004, p. 5 - traducción nuestra)²².

El cálculo del rendimiento del aceite esencial se realiza a partir de base libre de humedad (BLU) y sobre materia húmeda o base húmeda (BU) estandarizados por el método de Base Libre de Humedad (BLU) sin desviaciones significativas (SANTOS et al., 1998). Observamos en la secuencia donde tenemos el grado alcohólico (TO), volumen de aceite extraído (Vo), biomasa aérea vegetal (Bm).

$$TO = \frac{Vo}{Bm - \left(\frac{Bm \times U}{100}\right)} \times 100$$

Según Santos et al., (1998), en el cálculo del rendimiento la cantidad de humedad presente en la biomasa puede disminuir drásticamente el valor real del contenido de aceite presente en la biomasa. En el procedimiento realizado en laboratorio se obtuvo aceite esencial de *Rosa Alba L* (Tabla 1).

Tabla 1 - Contenido de aceite esencial, determinado en BLU

Biomassa húmeda (g)	Volumen del aceite esencial (ml)	Contenido de aceite esencial (%)
500	100	10
750	200	26
250	75	34

Fuente: Elaborado por los autores (2023).

Según Santos et al., (1998), el contenido del aceite esencial también puede ser calculada en base húmeda (BU), según la siguiente reacción:

$$TO = \frac{Vo}{Bm} \times 100$$

Los resultados presentados en la tabla 1 corresponden al porcentaje obtenido en el proceso de destilación del aceite esencial que fue solubilizado en una base de alcohol y

²² “As aplicações e usos das técnicas e métodos de extração de óleos essenciais são opções que cada experimentador adapta às suas necessidades. Entretanto, o método por hidrodestilação é ainda o mais utilizado e viável economicamente, tanto em escala laboratorial quanto em escala comercial”.

trasladado a frascos donde fueron almacenados para ser utilizados en las clases de Formación para la Ciudadanía. En la secuencia, en la tabla 2 es posible mirar la cantidad de aceite esencial y su producción en Brazil.

Tabla 2 - Cantidad de aceite esencial y su producción en el Brazil

Fuente: IBGE/SIDRA (2019) *apud* Kuzey (2021).

En la tabla 2 es posible observar la producción de aceite esencial en el Brasil y su creciente utilización en los fármacos y otros productos. En la secuencia tenemos la profundización teórica del Efectos del Sustratos de *Rosa Alba L.* en la Calidad del Aprendizaje.

3. Efectos del Sustratos de *Rosa Alba L.* en la Calidad del Aprendizaje

La educación del siglo XXI se enfrenta a numerosos desafíos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que van desde los estados de ansiedad y estrés en los que se encuentran inmersos los estudiantes, hasta los intensos avances tecnológicos que han llevado a los estudiantes a interesarse por estudiar.

Es cierto que las tecnologías pueden y deben ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, pero cuando no están bien dirigidas, terminan por entorpecer el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes.

Según Silva y Souza (2022, p. 2 - traducción nuestra)²³, “la ansiedad es conocida como la enfermedad del siglo, esto se debe a que su crecimiento es exponencial, de hecho esta psicopatología ha sido más diagnosticada, por ejemplo en el 2015, 264 millones de personas fueron diagnosticadas con trastornos de ansiedad en el 2019”. Con la llegada de la pandemia, hubo un aumento del 25% en los casos de ansiedad, comprometiendo la calidad de vida y aprendizaje de los estudiantes de todo el mundo.

Según Dahchour (2022) citado por Silva y Souza (2022), el uso prolongado de medicamentos afecta el sistema nervioso central, confiriendo dependencia somática, provocando efectos secundarios. Ante estas constataciones, la búsqueda de soluciones ha permeado el espacio académico y, en ese sentido, el conocimiento químico ha ayudado en esta construcción a través de la elaboración de sustancias terapéuticas como los aceites esenciales para ser utilizados en ambientes de aprendizaje, cuyo efecto está científicamente comprobado.

Silva y Souza (2022) afirma que la activación del sistema nervioso autónomo simpático provoca agitación y estrés, que se puede percibir a través de taquicardia, taquipnea, sudoración. El uso del aceite esencial de *Rosa Alba L* demostró ser efectivo para mejorar la concentración de los estudiantes en las clases de Formación para la Ciudadanía en centros académicos de educación integral, enfocándose en la interrelación docente-alumno y alumno-alumno.

Con efecto, puede percibirse que la buena relación en los ambientes de aprendizaje promueve la liberación de serotonina que actúa sobre la sensación de placer y bienestar (KARIMZADEH et al., 2021 apud SILVA e SOUZA, 2022).

“Los aceites esenciales también son usados en la aromaterapia es considerada el arte y la ciencia que tiene como objetivo promover la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones mediante el uso terapéutico de los aromas vegetales” (KUZEY, 2021, p. 23)²⁴.

Las terapias con aceites esenciales son baratas, seguras y no invasivas para muchas aplicaciones, y se pueden recomendar para reducir la ansiedad (PESSOA et al., 2021 apud SILVA y SOUZA, 2022). Con efecto, la producción de aceite esencial de *Rosa Alba L* con la producción realizada por estudiantes y utilizados en la clase promoviendo la importancia del conocimiento en una aplicación práctica, donde es posible la utilización en los muchos espacios de aprendizaje disponible en los centros académicos para La elaboración y promoción del conocimiento.

²³ “A ansiedade é conhecida como a doença do século, isso porque seu crescimento é exponencial, de fato, essa psicopatologia tem sido mais diagnosticada, por exemplo em 2015, 264 milhões de pessoas foram diagnosticadas com transtornos de ansiedade em 2019”

²⁴ “Os óleos essenciais também são utilizados na aromaterapia, é considerada a arte e a ciência que visa promover a saúde e o bem-estar do corpo, mente e emoções através do uso terapêutico dos aromas das plantas”.

Acerca de la aplicación en la clase de Formación para la Ciudadanía, los resultados muestran una mejora de 40% en el rendimiento cuantitativo de los estudiantes, bien como el desarrollo de las asignaturas. En relación al rendimiento cualitativo, puede percibirse una mejor relación entre docente y estudiantes. De ese modo, el trabajo interdisciplinario es muy importante en la contextualización del conocimiento químico (LIMA; ALVES, 2022)

La orientación de los alumnos en el desarrollo de la pesquisa fue el soporte de la fundamentación teórica y metodológica, con la posibilidad de creación de una base de datos con la impulsión de estudios direccionados para la identificación de la importancia de los aceites esenciales. El porcentaje obtenido en el proceso de destilación fue usado en un semestre con la motivación de reflexiones acerca de la educación como uno espacio de muchas posibilidades a través de pesquisas que promueve el desarrollo tecnológico y recurso para una mejor aprendizaje académico y calidad de vida.

Considerações Finais

Este trabajo evidenció el uso de Sustrato de Rosa Alba L. que demostró ser eficaz en la mejora de la concentración de los estudiantes. Su producción ocurre em laboratório a través del proceso de enflorado con el uso de la destilación del aceite de Cocos nucifera L y el Sustrato de Rosa Alba L con la formación de aceite esencial usado en la clase de Formación para la Ciudadanía como condimentos para los ambientes de aprendizaje, percibiendo un mejor desempeño de los estudiantes en las actividades propuestas, donde los resultados muestran una mejora de 40% en el rendimiento cuantitativo de los estudiantes, bien como el desarrollo de las asignaturas, así como en la interrelación docente-alumno y alumno-alumno.

Referência

ALVES, Suiane Costa. **Educação Ambiental e Interdisciplinaridade**: proposta pedagógica de práticas laboratoriais no componente curricular de química. 1. ed. Recife: Even3 Publicações, 2021. E-book. Disponível en: <https://publicacoes.even3.com.br/book/educacao-ambiental-e-interdisciplinaridade-459425>. Acesso en: 11 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Descrição de Sistema e de Métodos de Extração de Óleos Essenciais e Determinação de Umidade de Biomassa em Laboratório**. Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2004. Disponível en:

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/402448/1/com.tec.99.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2023.

LIMA, Isaías Batista; ALVES, Suiane Costa. **Educação Ambiental e Interdisciplinaridade: da explicitação de conceitos nos PCNs e DCNEM à prática pedagógica no Ensino Médio**. Fortaleza: EdUECE, 2022. Ebook. Disponível em: <https://www.uece.br/eduece/home/servicos-e-informativos/livros-acesso-aberto/>. Acesso em 11 ago. 2023.

SANTOS, Alberdan S.; ANDRADE, Eloisa. H. A.; ZOGHBI, Maria das Graças B.; LUZ, Arnaldo. I. R.; MAIA, José. G. S. Sesquiterpenes on Amazonian Piper Species. **Acta Amazonica**, v. 28, n. 2, 1998, p. 127-130. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aa/a/gPVsQXsSbDXJ3nKRQ4TM89r/abstract/?lang=en>. Acesso em: 08 ago. 2023.

SILVA, Ewelyn; SOUZA, Thamyres Fernanda Moura Pedrosa Souza. **Research, Society and Development** [s. l.], v. 11, n. 16, 2022. Disponível em: [file:///C:/Users/suian/Downloads/37560-Article-416596-1-10-20221204%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/suian/Downloads/37560-Article-416596-1-10-20221204%20(1).pdf). Acesso em: 11 ago. 2023.

STEFFENS, Andréia Hoeltz. **Estudo da composição química dos óleos essenciais obtidos por destilação por arraste a vapor em escala laboratorial e industrial**. 2010. Dissertação. (Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais). Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais (PGETEMA) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2010. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/3155/1/423851.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2023

VENÂNCIO, Aldino Neto. **Oxidação aeróbica dos monoterpenos Citronelol e Geraniol catalisada por Paládio para síntese de produtos de química fina**. Dissertação (Mestrado em Agroquímica). Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal do Espírito Santo, 2019. Disponível em: <http://repositorio.ufes.br/handle/10/11122>. Acesso em: 13 ago. 2023

KUZEY, Camila de Abreu. **Óleos Essenciais: aspectos gerais e potencialidades**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão do Agronegócio). Curso de Tecnologia e Gestão do Agronegócio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Santo Ângelo, 2021. Disponível em: <https://arandu.iffarroupilha.edu.br/bitstream/itemid/157/1/CAMILA%20TCC%207.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2023.